

संयुक्त राष्ट्र संगठन विकास एवं उदय

कनिका¹ एवं फोजिया प्रवीन²

- छात्रा, परास्नातक: राजनीति विज्ञान, मानविकी और कला, बी.एफ.आई.टी, देहरादून, उत्तराखण्ड
- पर्यवेक्षक, बी.एफ.आई.टी, देहरादून, उत्तराखण्ड

Received : 15/05/2023

1st BPR : 24/05/2023

2nd BPR : 02/06/2023

Accepted : 09/06/2023

Abstract

संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत बनाए गए इस संगठन का उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना था। इसके अतिरिक्त यह संगठन जन-कल्याण, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा व आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों पर भी कार्य करता है। इस संघ का अपना चार्टर है, जिसके अनुसार यह कार्य करता है एवं इसके 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सफल अंतरराष्ट्रीय संगठन भी कहलाता है। इसमें शामिल होने वाले देशों की संख्या 193 है, व 2011 अंतिम देश जो इसमें शामिल हुआ में दक्षिण सुडान था।

Key words: संयुक्त राष्ट्र, संगठन एवं संगठन का उदय।

संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तपति तथा उद्देश्य

राष्ट्रसंघ (L.O.N) से संयुक्त राष्ट्रसंघ (U.N.O) तक –

प्रथम विश्व युद्ध (1914 से 1918) ने विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया था। जिससे केवल जान की हानि ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, आपसी व्यापार आदि पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। इससे पडे बुरे प्रभावों को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सेन ने एक ऐसे संगठन को स्थापित करने की बात की; जो विश्व शांति व देशों के बीच संबंध बेहतर करने के लिए कार्य करे एवं द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोके।

इस संगठन को राष्ट्र संघ कहा गया जो 10 जनवरी 1920 में वुड्रो विल्सेन द्वारा स्थापित किया गया तथा जेनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध को होने से रोकना था इसके अतिरिक्त इस संगठन के अनेक और भी लक्ष्य रखे गए, जैसे देशों की बीच शांति स्थापित करना और व्यापारिक संबंध बेहतर करना, इससे देशों की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी और व्यापारिक सम्बंध होने से देश आपस में युद्ध करने से बचेंगे।

यह संगठन उस समय का सबसे बड़ा संगठन था परन्तु राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो पाया क्योंकि, इसके संस्थापक देश की संसद (सीनेट) ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया जिससे राष्ट्र संघ का संस्थापक देश ही इसका सदस्य नहीं बन सका और राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या काफी कम रही। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ के असफल होने का दूसरा कारण यह है, कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब राष्ट्र संघ ने किसी भी प्रकार की सहायक गतिविधि नहीं दिखाई एवं जर्मनी ने फ्रांस के बाल्टिक देश एवं रूस पर आक्रमण किया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तथा यह एक असफल संगठन साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही राष्ट्र संघ का औचित्य ही समाप्त हो गया। तथा राष्ट्र संघ विघटित हो गया।

द्वितीय विश्व के दौरान विश्व में अशांति व संत्रास का माहौल उत्पन्न हो गया था। तब सभी देशों के द्वारा शांति कायम करने के लिए एक संगठन का होना जरूरी समझा गया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट ने द्वारा विश्व के सामने राष्ट्र संघ में सुधार करके एक बेहतर व मजबूत संगठन की स्थापना करने का विचार प्रस्तुत किया गया। बेहतर लक्ष्य व विश्व शांति कायम करने के अतिरिक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम के साथ स्थापित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति-

14 अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक सागर में जंगी जहाज पर एक मुलाकात की गई जिसमें आठ-बिंदू विश्व के समक्ष रखे गए –

- (1) हम साम्राज्यवादी भावना नहीं रखते ।
- (2) देश की जनता की इच्छा विरुद्ध क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं ।
- (3) राष्ट्र को स्वयं इच्छा से सरकार चुनने का अधिकार ।
- (4) राष्ट्रों के आर्थिक सम्बंध बेहतर करना तथा मजदूरों की अवस्था में सुधार ।
- (5) कच्चा माल समान रूप में सभी राष्ट्रों को प्राप्त हो ।

- (6) जनता की इच्छा विरुद्ध राष्ट्र सीमा में परिवर्तन नहीं ।
- (7) हथियारों में कमी की जाए ।
- (8) इससे शांति व सामोहिक सुरक्षा कायम ।

इस घोषणा पत्र के उपरांत अन्य देशों ने भी इस विषय पर ध्यान दिया। अपने राष्ट्र को युद्ध से सुरक्षित रखने व भाविष्य में युद्ध को टालने के लिए यह सही और कारगर उपचार माना गया। सोवियत रूस, यूरोप एवं दस अन्य देशों की सरकारों द्वारा सितंबर 1942 में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

इस घोषणा पत्र से एक लक्ष्य का निर्माण तो हो गया था, परंतु इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देने व कार्य करने के लिए एक रूप रेखा की आवश्यकता थी। इसके लिए अक्टूबर 1944 में वाशिंगटन के डम्बार्टन आक्स में चीन, ब्रिटेन, अमेरिका व सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन कर संगठन की रूप रेखा तो तैयार की, परंतु इसको चलाने के लिए नियमों एक स्वरूप की आवश्यकता थी। इसके लिए अप्रैल 1945 में सेन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों ने एक सम्मेलन किया। लगभग 2 महीनों के परिश्रम के बाद विश्व के 50 देशों ने 10 हजार शब्दों की रूप रेखा तैयार की, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान (चार्टर) कहा गया। सभी 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को इस मसौदे पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की। इन 50 देशों में अनेक देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से पहले अपने देश की संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। इस कार्य को 24 अक्टूबर 1945 तक पूरा किया गया। इस प्रकार सभी राष्ट्रों के हस्ताक्षर के उपरांत 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस भी कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना (Preamble of U.N.O.)

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसकी प्रस्तावना इस प्रकार दी गई है; हम संयुक्त राष्ट्रों की जनताओं ने निश्चय किया है, कि भावी पीढ़ियों को उस युद्ध की पीड़ा और कष्टों से बचाने का जिसके कारण हमारे जीवन में दो बार मानव जाती को अपार दुःख भोगना पड़ा है।

आधारभूत मानवीय अधिकारों, मानव प्रतिष्ठा और महत्व, स्त्री-पुरुषों तथा छोटे-बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी निष्ठा की पुनः पुष्टि करने का और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रयास करना जिनसे सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति न्याय और सम्मानता का दृष्टिकोण ग्रहण किया जा सके। अधिक स्वतंत्र वातावरण में सामाजिक विकास व जीवन यापन के अच्छे माहौल को स्थापित करना। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उदारता बरतने व पड़ोसी राष्ट्र के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा उचित सहयोग प्रदान करना। सिद्धांतों व कार्यप्रणाली का निर्धारण करके इसके लिए आश्वस्त होना कि सशस्त्र सेना का प्रयोग केवल समान हित के लिए किया जायेगा इसके अतिरिक्त नहीं। संपूर्ण विश्व के निवासियों को आर्थिक व सामाजिक विकास पर उन्मुख रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करना। इसी के अनुसार हमारी अपनी सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान चार्टर से सहमत है, तथा इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करती है जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाएगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य (Objective of the U.N.) –

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का अध्ययन हम इसके चार्टर-1 में करते हैं जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा स्थापित करना, जनहित के लिए राष्ट्रों के बीच समान अधिकार के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, मनुष्य के आर्थिक व सामाजिक प्रेम आदि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना एवं एक केंद्र की तरह इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के बीच समन्वय करना—

चार्टर अनुच्छेद 1 में मुख्यतः निम्नलिखित 4 उद्देश्य बताए गए हैं—

- (1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना ।
- (2) सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना ।
- (3) आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना ।
- (4) इन सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक केंद्रीय संस्था की स्थापना करना ।

संयुक्त राष्ट्र उपलब्धियाँ एवं असफलाताएँ –

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के बड़े संगठन के रूप में सामने आया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 से वर्तमान समय तक विश्व शांति एवं विकास के लिए कार्य किये परंतु कई कार्यों में विफल भी हुआ ये कार्य निम्न हैं—

उपलब्धियाँ –

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को संपूर्ण विश्व में परिभाषित, संहिताबद्ध व इसका विस्तार किया है। राष्ट्रों के बीच आपसी आचरण व कानूनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। एवं राष्ट्रों के बीच सीमा विवाद को सुलझाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक हिंसक विवाद, युद्धों से बचाव व इनसे होने वाली अनेक जनहानि से विश्व की रक्षा की है। संघ द्वारा लगभग 560 बहुपक्षीय संधियाँ की हैं, जिसमें शरणार्थी, व्यापार, मानव अधिकार, समुद्री निरस्त्रीकरण व बाह्य अंतरिक्ष मुद्दों

आदि को अंतरराष्ट्रीय मामलों के पहलुओं में शामिल करा व इन सभी पर राष्ट्र संघ द्वारा बातचीत करके सुलझाया गया। विशेष रूप से एम०डी०जी (MDG) के आलोक में इ०को०सो०क (ECOSOC) द्वारा विकास की गति का देखा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक भू-स्थानीय सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञों की एक नई संयुक्त राष्ट्र समीति बनाई गई। ताकि भू-स्थानिक जानकारी पर सर्वात्म अनुभव व प्रथाओं को संकलित व प्रसारित करने के लिए राज्यों के सदस्य व सरकारी विशेषज्ञों को साथ लाकर सतत् विकास और मानवीय सहायता के संदर्भ में कार्य किया जा सके। आई०सी०जे के अंतरराष्ट्रीय कानून से विकास, संप्रभुता गैर-विजय मानवाधिकार और अस्तित्व के अधिकारों एवं किसी भी राज्य के आत्मरक्षा सिद्धांतों के प्रचार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आई०सी०जे द्वारा दो राष्ट्र के बीच के विवादों पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से निपटान का विकल्प प्रदान करता है जिससे खुले युद्ध का खतरा कम हो गया है।

असफलताएँ—

संयुक्त संघ द्वारा 1970 में 190 देशों द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (N.P.T.) पर हस्ताक्षर किए गए जबकि सभी पाँच महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे इसके अतिरिक्त एन०पी०टी (N.P.T.) और आंशिक परिक्षण प्रतिबंध संधि के बावजूद कई देश जैसे उत्तर-कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान और भारत ने परमाणु हथियार विकसित किए जिस पर संयुक्त संघ द्वारा आपत्तिजनक राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। संयुक्त संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायलय (ICJ) के द्वारा अंतरराष्ट्रीय कई विवादों को सुलझाया तो गया है परंतु वीटो शक्ति को केवल पाँच महाशक्तियों को प्रदान कर सीमित कर दिया, जिससे इसकी प्रभावशीलता भी सीमित हो गई थी। गाजापट्टी जैसे संघर्षों की वजह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त संयुक्त संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा इसको रोकने के लिए कार्य नहीं हुआ क्योंकि इजराइल के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसी भी कार्यवाई पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर कार्यवाई को रद्द कर दिया गया। मध्य पूर्व में हुए अरब बसंत प्रतिवाद जिसके कारण हजारों की संख्या में जनहानि हुई इसके अतिरिक्त शासन परिवर्तन और आई०एस०आई०एस जैसी संस्था का उदय हुआ। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उचित समय पर सही कार्यवाई की जाती तो इस परेशानी का निपटान किया जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार नहीं है इसी कारण इसका अपना कोई सैन्य बल नहीं है जिससे शांति सैनिकों की एक स्थायी सेना भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायलय के फैसलों को लागू करने के लिए कोई वास्तविक व उचित साधन नहीं है। इन सभी कारणों से ये स्पष्ट होता है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति बहाल करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग व चार्टर—

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति व सुरक्षा के लिए कि गई थी। अधिकतर राष्ट्रों ने युद्ध से बचने व शांतिपूर्ण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना उचित माना। इसी प्रकार 1945 में 51 राष्ट्र की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। किसी भी संघ के कुशलपूर्ण सफलता के लिए उसकी कार्यप्रणाली का सही ढंग से कार्य करना आवश्यक है और कार्यप्रणाली का सही ढंग से कार्य करने के लिए उसकी शक्तियों का विभाजन, लक्ष्य व नियमों का होना आवश्यक है। इसी को मध्य नजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक चार्टर बनाया गया। जिसमें 10 हजार शब्दों में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद तैयार हुए। इन अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ, कार्यविधि और लक्ष्यों को बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर निम्नलिखित है—

अध्याय - 1 चार्टर के अध्याय एक में इसके उद्देश्य एवं सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 व 2 का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में संघ के उद्देश्यों का वर्णन है जिसमें विश्व शांति व्यापार सुरक्षा आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों का वर्णन है जिसमें आपसी विवादों को खत्म कर विश्व शांति बनाने का कार्य यह संगठन करता है।

अध्याय - 2 इस अध्याय में सदस्यता का वर्णन है इसमें अनुच्छेद 3 से 6 तक सम्मिलित है। जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश को संघ का सदस्य बनने के लिए एक शांतिप्रिय देश होना चाहिए चार्टर के कर्तव्य पूर्ण करने में सक्षम हो और कर्तव्य पूर्ण करने की इच्छा रखता हो। सदस्यता महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सलाह पर दी जाती है।

अध्याय - 3 इस अध्याय में संघ के अंगों का वर्णन है एवं इसमें अनुच्छेद 7 व 8 शामिल है जिसमें इसके 6 मुख्य अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं

- (1) महासभा ।
- (2) सुरक्षा परिषद ।
- (3) आर्थिक व समाजिक परिषद ।
- (4) अंतरराष्ट्रीय न्यायलय ।
- (5) न्यास परिषद ।
- (6) सचिवालय ।

इसके अतिरिक्त यह अध्याय किसी भी राष्ट्र के साथ भेदभाव किये बिना संघ के अंगों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है।

- अध्याय – 4 इस अध्याय से संघ के अंग महासभा की शक्ति, कार्य, मतअधिकार शक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। यह अनुच्छेद 9 से अनुच्छेद 22 तक है। इसमें कार्य व शक्ति संयोजन, विश्व शांति, सदस्यता आदि के अतिरिक्त वित्तीय कार्यों की जानकारी का विवरण भी महासभा द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इस अध्याय के अनुच्छेदों में मत देने का अधिकार एवं प्रक्रिया आदि का भी वर्णन है।
- अध्याय – 5 इस अध्याय में सुरक्षा परिषद् की शक्ति, कार्य, उद्देश्य, इस अंग की सदस्यता, मत प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 32 सम्मिलित है।
- अध्याय – 6 इस अध्याय जो वैश्विक स्तर विवादों का सामाधान करने का तरीका का उल्लेख करती है इसमें वैश्विक शांति को कायम रखना मुख्य लक्ष्य है। विश्व शांति के लिए सुरक्षा परिषद् द्वारा आशंका होने पर दोनों पक्षों के सदस्यों को बुलाकर विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से निपटान करती है। इसमें अनुच्छेद 33 से 38 सम्मिलित है।
- अध्याय – 7 इस अध्याय में सुरक्षा परिषद् द्वारा उन सभी कारणों पर निगरानी रखना जिनसे विश्व शांति को नुकसान पहुँच सकता है, किसी भी शांति भंग, आक्रमकता के संबंध में कार्यवाई इत्यादी पर कार्य करना एवं खतरे के अनुसार उसका उपचार करना। इसमें अनुच्छेद 39 से 51 सम्मिलित है।
- अध्याय – 8 इस संपूर्ण अध्याय शांति और सुरक्षा के वर्ग में क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य एक संबंध स्थापित करने वाली शर्तों के लिए समर्पित है। इस अध्याय में अनुच्छेद 52 से 54 सम्मिलित है।
- अध्याय – 9 इस अध्याय में अंतराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व समाजिक सहयोग उपलब्ध कराने की बात कि है संयुक्त राष्ट्र संघ जन कल्याण, संपूर्ण रोजगार और आर्थिक व समाजिक रूप से विकास संपूर्ण विश्व के नागरिकों तक पहुँचाने की बात करता व इसमें दिशा उपलब्ध कारने का कार्य भी करता है। इस अध्याय में अनुच्छेद 55 से अनुच्छेद 60 तक सम्मिलित है।
- अध्याय – 10 आर्थिक व समाजिक विभाग के कर्तव्य, अधिकार, सदस्यता आदि संपूर्ण रूप से इस अध्याय में वर्णित है। इस अध्याय में अनुच्छेद 61 से 72 वा अनुच्छेद सम्मिलित है।
- अध्याय – 11 यह अध्याय संयुक्त राष्ट्र संघ के उन सदस्यों राज्य के लिए कर्तव्यों का उल्लेख करता है जिसके अंतर्गत कोई गैर स्वशासी सम्मिलित है। गैर-स्वशासी प्रदेश का विकास, जनकल्याण इत्यादि के कार्य सदस्य देश (जिसके अंतर्गत यह गैर स्वशासी राज्य) द्वारा करना आवश्यक है। इस अध्याय में अनुच्छेद 73 व 74 सम्मिलित है।
- अध्याय – 12 व्यक्तिगत समझौतों को रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार के अंतर्गत पर्यवेक्षण व प्रशासन के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर अंतराष्ट्रीय ट्रस्टीशिप प्रणाली बनाने का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। वर्तमान में इसकी न्याय क्षेत्र में संदर्भित किया गया है। इसमें अनुच्छेद 75 से 85 तक सम्मिलित है।
- अध्याय – 13 इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग (जो वर्तमान समय में अनावश्यक) ट्रस्टीशिप परिषद् के कार्य, सदस्यता, शक्तियाँ, मतदान आदि को उल्लेखित किया गया है। इस अध्याय में अनुच्छेद 86 से अनुच्छेद 91 तक सम्मिलित है।
- अध्याय – 14 यह अध्याय अंतराष्ट्रीय न्यायलय के कार्यों, शक्तियों व अधिकारों का वर्णन करता है यह प्रत्येक राष्ट्र सदस्य व गैर सदस्य राष्ट्रों के मध्य भेदभाव न रख कर न्याय करता है। इसमें अनुच्छेद 82 से अनुच्छेद 98 तक सम्मिलित है।
- अध्याय – 15 संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय द्वारा इस संघ के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। इसकी शक्तियों का उल्लेख भी इसी अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में अनुच्छेद 97 से अनुच्छेद 101 तक सम्मिलित है। अध्याय 16 किसी भी देश द्वारा कि गई संधि और अंतराष्ट्रीय समझौते को वर्तमान चार्टर के तहत पंजीकृत करवाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त वह संधि या समझौता संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय की सभी शर्तों को पूर्ण करे एवं किसी भी नियम का उल्लंघन न करे। इस अध्याय में अनुच्छेद 100 से अनुच्छेद 105 तक सम्मिलित है।
- अध्याय – 17 वर्तमान के इस अध्याय के चार्टर में किसी भी राज्य के संबंध में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी भी हस्ताक्षरकर्ता सदस्य के संबंध में कारवाई को मान्य या रोक नहीं सकता है। अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लक्ष्य से। इस अध्याय में अनुच्छेद 106 व अनुच्छेद 107 सम्मिलित है।
- अध्याय 18 इस अध्याय के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में समयनुसार संशोधन करने का अधिकार व प्रक्रिया का उल्लेख है। चार्टर में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु उसे महासभा में दो तिहाई मत उसके पक्ष में होने आवश्यक है। इस अध्याय में अनुच्छेद 108 व अनुच्छेद 109 सम्मिलित हैं।
- अध्याय 19 औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी नियमों को अपने राज्य की तरफ से हस्ताक्षर कर समर्थन देना व इसको अधिकार प्राप्त पाँच राज्यों के वैधानिक प्रणाली द्वारा प्रदान किया जाता है। इस संपूर्ण अध्याय के चार्टर में हस्ताक्षर प्रक्रिया व सदस्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है। इस अध्याय में अनुच्छेद 110 व अनुच्छेद 111 सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग-

संयुक्त द्वारा संघ के मुख्यतः 6 अंग वर्तमान समय में कार्यरत हैं, एवं इनका उल्लेख अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 में बताया गया है। ये अंग संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को आपसी सहयोग से करते हैं। ये अंग निम्न हैं।

(1) महासभा (General Assembly)

वर्तमान समय में महासभा के सदस्य राष्ट्र 193 हैं, अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान 2011 में इसका सदस्य बना। महासभा को विश्व की संसद भी कहते हैं, इसका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 9 में किया गया है इसका मुख्यालय न्यूआर्क, अमेरिका में है।

कार्य-

- (1) विश्व शांति व सुरक्षा कायम रखना।
- (2) मतदान प्रक्रिया से चार्टर में संशोधन करना।
- (3) विश्व शांति व सुरक्षा के लिए वैश्विक संधियों व समझौतों को बढ़ावा देना।
- (4) अंतरराष्ट्रीय आपसी सहयोग बढ़ाना।
- (5) मतदान प्रक्रिया से किसी भी संधि या नए विचार प्रकट कर पारित करना।

शक्तियाँ -

- (1) निर्वाचक कार्य: महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव इत्यादि का मतदान प्रक्रिया निर्वाचन किया जाता है।
- (2) संघ में सदस्यों का प्रवेश निलंबन व उनका निष्कासन महासभा द्वारा किया जाता है।
- (3) वित्तीय सभी कार्य जैसे आर्थिक सहयोग पहुँचाना विकास कार्य आदि महासभा द्वारा ही देखे जाते हैं।
- (4) महासभा द्वारा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य भी करे जाते हैं यह अन्य अंगों की रिपोर्ट तैयार कर कार्य करती है।

अन्य जानकारियाँ-

इस अंग की अध्यक्षता महा सभा के सभापति द्वारा की जाती है। महासभा कि प्रथम महिला महासचिव 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित बनी जो भारत से थीं। वीटों शक्ति का स्थायी सदस्य प्रयोग कर किसी भी संधि, कार्य पर रोक लगा सकते हैं।

महासभा समितियाँ-

- (क) सुरक्षा व राजनीति समिति (Security and Seevrity Committee)
- (ख) आर्थिक और वित्तीय समिति (Economic & Financial Committee)
- (ग) समाजिक, मानवतावादी तथा सांस्कृतिक समिति (Social Humanitarian Cultural Committee)
- (घ) न्यास धारित समिति (Trusteeship Committee)
- (ङ) प्रशासकीय तथा बजट समिति (Administrative and Dudgetary Committee)
- (च) विधि विषयक समिति (Legal Committee)
- (छ) विशेष राजनीतिक समिति (Speacial Poltical Committee)

2. सुरक्षा परिषद्

सुरक्षा परिषद् को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह अंग विश्व शांति व सुरक्षा कायम रखने व आक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करता है। निकोलस के अनुसार 9 वास्तव में सुरक्षा परिषद् विश्व की पुलिस हैं, जो सशस्त्र हैं।

सदस्यता:- सुरक्षा परिषद् एक राष्ट्र कि अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य करती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं 5 स्थायी व 10 अस्थायी (2 साल कार्यकाल)। इसके अध्यक्ष राष्ट्र का चयन सदस्य राष्ट्रों द्वारा मतप्रक्रिया से किया जाता है।

समितियाँ -

सुरक्षा परिषद् की केवल आवश्यकता होने पर दो समिति नियुक्त कर सकती है।

(प) विशेषज्ञ समिति, जो कार्य -पद्धति की नियमावली का कार्य देखता है।

(पप) नये सदस्यों के प्रवेश हेतु कार्य करने वाली समिति।

सुरक्षा परिषद् के कार्य तथा शक्तियाँ रू-

(प) अंतरराष्ट्रीय शांति कायम रखने का प्रयास।

(पप) शांति भंग करने वाले कारको से बचाव।

(पप) सुरक्षा परिषद् द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए बनाए नियमों को लागू करवाना।

निषेधिकार (Veto Power) :-

5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष शक्ति प्राप्त है निषेधिकार की शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग स्थाई राज्य स्वइच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग कर वह किसी नियम संशोधन संधि को खारिज व संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय कुछ अन्य (जी-4) राज्यों द्वारा सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की मांग की जा रही है। यह राज्य हैं भारत, जापान, ब्राजिल जर्मनी।

3) आर्थिक व समाजिक परिषद् –

यह परिषद् संपुर्ण विश्व के नागरिकों के आर्थिक व समाजिक विकास के लिए कार्य करती है।

सदस्य व कार्यकाल:–

इस परिषद् द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार खाना उपलब्ध करना आदि जैसी नीतियों को बढ़ावा दिया जाता है। समीतियाँ –

अंतराष्ट्रीय श्रम संघ (I.L.O.)

खाद्य एवं कृषि संगठन (F.A.O)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

इसके अतिरिक्त भाविष्य बेहतर करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) भी इसी परिषद् द्वारा लाए जाते हैं। वर्तमान समय में परिषद् द्वारा सन् 2030 के लिए 17 लक्ष्य विश्व के समक्ष रखे हैं ये लक्ष्य निम्न हैं–

- (i) गरीबी का खात्मा (No Poverty)
- (ii) कोई भूखा न रहे (No Hunger)
- (iii) सब स्वस्थ रहे (Good Health and well being)
- (iv) बेहतर शिक्षा (Quality Education)
- (v) लैंगिक समानता (Gender Equality)
- (vi) साफ पानी एवं स्वच्छता (Clean water and sanitation)
- (vii) सस्ती एवं साफ ऊर्जा (Affordable and clean Energy)
- (viii) बेहतर कार्य और आर्थिक विकास (Decent work and Economic Growth)
- (ix) उद्योग खोज और इंफ्रास्ट्रक्चर (Industry Innovation and Infrastructure)
- (x) असमानता कम करना (Reduce Inequality)
- (xi) सतत राज्य एवं समुदाय (Sustainable cities and Communities)
- (xii) उत्तरदायी उपभोग व उत्पाद (Responsible Consumption and Production)
- (xiii) पर्यावरण संरक्षण (Climate Action)
- (xiv) पानी के नीचे का जीवन (Life Under Water)
- (xv) जमीन पर जीवन (Life on Land)
- (xvi) शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ (Peace, Justice and Strong Institution)
- (xvii) लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी (Partnership for the Goals)

इन सब लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए विश्व के राज्यों द्वारा पूर्ण सहयोग व कार्य किया जा रहा है।

4) सचिवालय–

संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग द्वारा सभी प्रशासनिक कार्य को किये जाते हैं। इसका उल्लेख 18वें अध्याय के 97 अनुच्छेद से अनुच्छेद 101 तक में किया गया है।

मुख्य कार्य –

महासचिव द्वारा इसके कार्यों का निर्देशन किया जाता है। महासचिव के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।

- (i) महासचिव विश्व शांति को खतरे वाले काम की तरफ सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकृषित करता है।
- (ii) साधारण सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट महासचिव द्वारा ही पेश की जाती है।
- (iii) महासचिव संयुक्त संघ के विभिन्न अंगों द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण करता है।
- (iv) महासचिव संघ के सभी अंगों के कार्यों में भाग लेता है।
- (v) विश्व शांति को भंग करने वाले कारणों को महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- (vi) महासभा द्वारा प्रस्तुत नियमनुसार महासचिव सचिवालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सचिवालय का मुख्यालय न्यूयार्क व जेनेवा में है।

5) अंतराष्ट्रीय न्यायलय —

वैश्विक स्तर पर न्याय प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा अंतराष्ट्रीय न्यायलय में जाया जाता है। अंतराष्ट्रीय न्यायलय में सीमा विवाद, जल विवाद आदि मुद्दों का निपटान इसी परिषद् द्वारा किया जाता है। अंतराष्ट्रीय न्यायलय हेग (हॉलैंड वर्तमान में नीदरलैंड) स्थापित हुआ।

शक्तियाँ और क्षेत्रधिकार–

अंतराष्ट्रीय न्यायलय में केवल सदस्य देश नहीं बल्कि गैर सदस्यो राष्ट्रों के मुद्दों का भी निपटान किया जाता है।

- (i) **ऐच्छिक क्षेत्राधिकार** – दोनों पक्षों की सहमति से जब कोई विवाद न्यालय के समझ आता है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार कहलाता है।
- (ii) **अनिवार्य क्षेत्राधिकार** – कुछ मुख्य मुद्दे संधि की व्याख्या, अंतरराष्ट्रीय नियम संबंधी, अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों के उल्लंघन पर, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबन्ध के उल्लंघन पर अनिवार्य रूप कार्य करता है।
- (iii) **परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार** – अंतरराष्ट्रीय न्यायलय द्वारा महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा परामर्श माँगने पर परामर्श दिया जाता है, एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी अंग द्वारा परामर्शदात्री सम्मति के प्रार्थना पर अंतरराष्ट्रीय न्यायलय द्वारा परामर्श प्रदान होता है।
- 6) **न्यास परिषद्-**
न्यास परिषद् का मूल सिद्धांत यह है कि जो राज्य स्वयं अपना शासन करने में सक्षम नहीं है, उनको भरपूर साहयता प्रदान कर सशक्त बनाना इसके उपरांत स्वशासन करने योग्य होने पर स्वतंत्रता से शासन करने देना।
- कार्य-**
- (i) न्यास अधिकारियों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना।
- (ii) न्यास क्षेत्र में मौजूद जनता के आवेदन अनुसार कार्य करना।
- (iii) प्रत्येक 3 वर्ष में न्यास क्षेत्र की जाँच करना।
- वर्तमान समय में सभी राज्य स्वशासित हैं इसी कारण यह परिषद् अनावश्यक हो गयी है।

ग्रन्थ सूची

- प्रकाशक: प्रतियोगिता साहित्य, पुस्तक अंतरराष्ट्रीय संगठन, लेखक: डा. कुलदीप वाडिया,
- दी यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन्स ऑफ एन इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन, 2014 रुमकी बासु, ISBN 9788120727755
- American journal of international law, volume 108, issue to April 2014, pp- 159-210, DOI: <https://doi-org/10-5305/amerjintelaw-108-2-0159>
- प्रकाशक: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, अंतरराष्ट्रीय राजनीति (2011)—डा. एस. सी सिंहल, आगरा, ISBN 9788189770419
- League of Nations Treaty series (5 July 1920 - 3 October 1944)
- Publication of the permanent court of international justice (1922&1946)
- League of nations official journals (1920&1940)
- December 2014 - Mediterranean journal of social sciences, DOI:10-5901/mjss-20145n27p274
- International organization] volume 1, February 1947, pp. 2-21, DOI: <https://doi-org/10-1017/s002081830000655>
- United nations historical series, March-2016, ISBN: 9789210577021
- International journals of law management and humanities, volume 5, issue 6, page 528&538 DOI: <https://doi-org/10-10000/ijlmh-113828>
- International organization] vol- 1 (feb,1947) <https://www-jstor-org/stable/2703515>
- Official records (United nations general assembly), December 2014, ISBN: 97829210578295, DOI: <https://doi-org/10-18356/07629bc7&en>
- Official records (United nations general assembly), December 2014, ISBN: 97829210573863, DOI: <https://doi-org/10-18356/d9bf1c42&en>

